

ERKAKLAR KIYIMLARINING ENG QADIMGI TURLARI VA ULARDAGI O'ZGARISHLAR**Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi**

Osiyo xalqaro universiteti o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1542207>

Insoniyatning kiyinish ehtiyojini o'tovchi buyumlar majmuining umumiy nomi o'zbek adabiy tilida «kiyim», «kiyim-kechak», so'zlashuv nutqida «engil», «engil-bosh» (engilvosh), «kiyim- bosh» (kiyim-vosh), «ust-bosh» (ustvosh), «dibos», «sarp» kabi atamalar bilan ifodalanadi. An'anaviy kiyimlar uzoq tarixiy davr davomida shakllanib, u yoki bu xalq yashagan geografik muhit, uning xo'jalik shakli, ijtimoiy munosabatlari, madaniyati, etnik qatlamlari va boshqa qator omillar bilan bevosita bog'liq holda taraqqiy etib borgan. Boshqacha aytganda, kiyimlar va kiyinish madaniyati uzoq tarixiy-tadrijiy yo'lni bosib o'tgan. Xalq turmushiga mos, ishlab chiqarish jarayonlariga xos bo'lgan kiyimlar asrlar mobaynida shakllanib borishi natijasida xalqning an'anaviy milliy kiyimlari majmui yuzaga kelgan. Xalqona milliy liboslarning shakllanishida tashqi tabiiy muhit, xo'jalik mashg'uloti, xalq falsafasi, madaniyati, ijodi, diniy e'tiqodi va milliy an'analari kabi turfa xil omillar muhim o'rin tutadi. Kiyimlarning yuzaga kelishi va turlarining ko'payishida kishilarning turmush tarzi, mehnat va iqlim sharoitidan tashqari, ularning madaniy rivojlanishi, estetik didining o'sishi ham asosiy omillardan biri bo'lgan.

Asrlar davomida shakllanib, sayqallanib va rivojlanib borgan voha milliy liboslari o'zbek xalqiga xos bo'lgan urf-odat, an'analari, xarakter xususiyatlari va turmush tarzi ko'rinishlarini o'zida mujjassam etgan. Ushbu jihatlar liboslarning bichimida, matolarning tayyorlanish texnologiyasida, kiyimlarning o'ziga xos ramziy ma'nolarida, liboslarning naqshinkor bezaklari va ranglar ma'nosida uyg'unlashgan edi. Tarixiy taraqqiyotning har bir davri O'rta Osiyo etnoslari shu jumladan Buxoro vohasi aholisi an'anaviy liboslarida ham o'z izini qoldirgan, ta'sir ko'rsatgan. Taniqli olim O.A. Suxareva haqli ravishda ta'kidlaganidek, kiyimlarning turli-tuman yangi ko'rinishlari yaratilishiga kishilar turmush tarzi, mehnat faoliyati va iqlim ta'siri bilan birga o'sha jamiyat madaniy taraqqiyoti va estetik didi xam sezilarli ta'sir etgan.

Etnologiyada kiyimlar kishining yoshiga qarab bolalar, kattalar, keksalar libosi; odamning jinsiga mos ravishda erkaklar va ayollar kiyimi; kiyinish maqsadiga muvofiq bayram, marosim, kundalik va ish kiyimlari; insonning ijtimoiy holatiga qarab boy va kambag'al kiyimi; hududiy va tabiiy-iqlimiy sharoitiga qarab tog'liklar, dasht hududida yashovchilar, shaharliklar va qishliqliklar kiyimi; mavsumga mos tarzda bahorgi, yozgi, kuzgi va qishki kiyimlarga bo'linadi.

O'zbek xalq milliy kiyimlarining XX asr boshlariga xos va ayrim hollarda hozirgacha saqlanib qolgan umumiy xususiyatlarini uch guruhga bo'lib tavsiflash mumkin:

- madaniyatlar va texnologiyalar taraqqiyotiga oid qonununiyatlar, hudud tarixi hamda u yerda yashovchi xalqlar o'rtasidagi ko'p asrlik muloqotlar bilan bog'liq umumhududiy belgilar;
- kiyimlarni avloddan-avlodga uzatuvchi etnik xolat bilan bog'liq bo'lgan etnobiriktiruvchi xususiyatlar. Bu xususiyatlar ko'pincha turli etnik guruhlar kiyimlaridagi o'ziga xos, bir xil ko'rinishlarda, ya'ni libos bichimi, mato turi, kiyim funksiyasi va tikilish terminologiyasining umumiylikda aks etadi;
- har bir xalqning kiyinish madaniyatida umumiylik bo'lishi bilan birga unda o'ziga xos faqanishlar ham mavjudligini ko'rsatuvchi lokal xususiyatlar. Bu ko'pincha madaniy aloqalar ta'siri, o'tmish ajdodlar an'analari yoki inoetnik ko'rinishlar bilan bog'liqdir.

Qolaversa, ma'lum hududga xos, mahalliy sharoitga, shuningdek, xalqning azaliy ma'naviy va diniy qadriyatlarini, rasm-rusumlariga mos keladigan mintaqaviy xarakterdagi kiyim-kechaklar ham kiyimlardagi lokal- hududiy o'ziga xoslikni tashkil etadi.

XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Respublikamizning o'ziga xos tarixiy-etnografik mintaqalaridan biri bo'lgan Buxoro vohasi o'zbeklarining an'anaviy kiyimlari majmun shakllanib ulgurganiga qaramay, kiyimlar majmuida turli etnik guruhlariga xos ko'rinishlar ham saqlangan bo'lib, bu mintaqadagi barcha etnik guruhlarning kiyinish madaniyatidagi farqli jihatlarni ko'rsatadi. Shubhasiz, bunday ko'rinishlar bu davrdagi voha aholisining an'anaviy kiyimlarini tahlil qilishni taqozo etadi. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida voha aholisining an'anaviy kiyimlari orasida «yelka yoqali» - kiftaki, o'yma yoqa kabi liboslar mavjud bo'lib, bichimi to'g'ri va keng bo'lgan bunday kiyimlarning yelkasiga chok qo'yilmagan.

XIX asrning 20-30-yillarigacha o'zbek erkaklarining ko'ylaklariga xos asosiy xususiyat ko'ylak yoqalarining gorizontal, ya'ni yarim doira yirmochi tarzida bo'lishi va oddiy jiyak yoki chiroz bilan bezatilishida ko'ringan. Ko'ylakning yenglari ham uzun bo'lib, qo'l panjalarigacha tushib turgan va yeng uchlari chiroyli jiyaklar bilan bezatilgan. 40-yillardan boshlab esa oq polnodan tikilib yoqalari kashtalangan ukraincha ko'ylak rasm bo'lgan. Vohada kiyimlarni jiyak bilan bezash o'ziga xos an'ana tusini olgan bo'lib, nafaqat ko'ylaklarning, balki ustki kiyim hisoblangan to'n va chakmonlarning ham chiroyli bo'lishi uchun ularning yeng uchlari, yoqalari va etaklariga turli rangdagi ipaklardan to'qilgan ingichka jiyaklar qadalgan.

Bu davr an'anaviy liboslari asosan, ustki ko'ylak, ishton va chopondan, boshga do'ppi, oyoqqa mahsi-kalish yoki etikdan iborat bo'lgan. Erkaklar, ayollar va bolalar kiyimlari bichimining deyarli bir xilligi ularning qadimiyligidan darak beradi. Bunday liboslar oddiy usulda, ba'zan qaychisiz, yaxlit matodan yirtib tikilgan. Bir parcha gazlamani ikkiga buklab, yelka tomonga ko'ndalangiga ikki yeng bilan bir parcha to'rt burchak xishtak (qo'ltig'iga solingan) tikib kiyilavergan.

Erkaklarning milliy liboslari ichki (ichdan kiyiladigan) va ustki – yelkaga kiyiladigan, belga bog'lanadigan turlardan iborat. Erkaklarning ichki libosiga yengsiz mullayoqa ko'ylak, ko'ylak-xalat (yaktak) va ishton kirgan. Ustki libosga turli tuman xildagi yengil, issiq (paxta solib qavilgan) choponlar (to'nlar), mo'ynadan tikilib, gazlama bilan qoplangan po'stinlar, chakmonlar, kamzullar, uzun yoki qisqa nimchalar kiradi. Ustki kiyimlar ichida to'n-choponlar eng ko'p tarqalgan va hozirgacha yetib kelgan libos turidir. Tikilishga ko'ra to'nlar avra to'n, astarli to'n, paxtalik to'n deb atalgan. Tikilgan matosiga ko'ra to'nlarining qator turlari mavjud.

Bular qalami to'n, banoras to'n, beqasam to'n, kimxob to'n, surra to'n va hokazo.

Shuningdek, ular kimga mo'ljallanganligiga qarab, bola to'n, kuyov to'n, quda to'n kabi nomlar bilan atalgan. To'n-choponlar ustidan bog'lash uchun belbog'lar, chorsilar, charm, duxoba kamarlar ishlatilgan.

Erkaklar ichki ko'ylagi –kurta yoshga qarab vertikal(kurtai mardona) yoki gorizontal bo'yin qismiga ega bo'lgan. Buxoroda erkaklar ko'ylagining tuzilishining o'ziga xosligi ikki tomonlama bichilishi bilan bog'liq edi. Buning natijasida markaz bo'yab bo'yilmasiga tikilgan va keng bo'lgan. Qadimda mazkur ko'ylaklar tizzadan pastga qadar tushib turgan. Keyinchalik esa uzunligi belgacha qisqartirilgan. Har kuni kiyiladigan ko'ylaklar xonaki ip gazlamalardan tikilgan. To'y marosimlariga mo'ljallagan kiyimlar esa, shoyidan tikilgan. Bunday ko'ylaklar muzeylarda ko'p saqlanib qolmagan, chunki bunday ko'ylaklar liboslarning boshqa turlariga qaraganda tez yirtilgan.

Erkaklar shimi (ezor) – ezorning o‘rta qismi ikki uchburchak shaklida tikilgan og‘dan iborat bo‘lib, unga to‘piqqacha tushadigan keng pochalar ulangan. Yuqori chet qismi qayrilib tikib chiqilgan. Undan bog‘ich o‘tkazilgan. Ezor asosan, ip gazlamadan, amir va zodagonlar kiyadigan shimlar esa, bo‘rtma gulli, zarbof matolar yoki baxmaldan tikilgan. Ba‘zan shimlarning pastki qismiga zar yoki mo‘yna urilgan. Pochalarning pastki qismiga va yon tomoniga jiyak tikilgan. Jiyak nafaqat bezak, balki, himoya vazifasini ham o‘tagan. Erkaklar bosh kiyimi- mato va mo‘ynadan tayyorlangan, turli shakldagi telpak, do‘ppi va salladan iborat edi. Matodan tayyorlangan bosh kiyim uch tur- qalpoq, araqchin va kulohdan iborat bo‘lgan. Qalpoq astari mustahkam, konussimon va qavilgan, keng gardishli bosh kiyim edi. Boshga yopishib turadigan araqchinning oq matodan astari va kashtalari bo‘lmagan. U asosan qimmatbaho do‘ppi yoki mo‘ynali telpak ostidan kiyilgan. Kuloh to‘rtta uchburchakli sigmentlardan tashkil topgan bo‘lib, gardishsiz edi. Kulohni asosan, darvish qalandarlar kiyishgan. Erkaklar kiyadigan uchli qalpoq – kuloh to‘rt bo‘lak uchburchak matodan, gardishsiz tikilgan. Konus shaklidagi baland kulohni ilgari qalandarlar kiyishgan, tuxum shaklidagi chakkasi biroz yumaloq kulohni Buxoroda yoshi ulug‘ qariyalar qishda kiyganlar. Bunday bosh kiyimi o‘rta asr miniatyuralarida ko‘p uchraydi.

Asli kulohni ruhoniylar va dindor kishilar ko‘proq kiyganlar. Kulohga o‘xshash teridan tikilgan qishki telpak Samarqand va Buxoroda uchraydi. Telpak Buxoroda qorako‘l teridan tayyorlangan. Telpak yon qismlari qunduz yoki suv qunduzi mo‘ynasidan qilingan. Astari tulki yoki qo‘y terisidan tayyorlangan. XIX asrning ikkinchi yarmigacha salla asosiy bosh kiyimi hisoblangan. Keyinchalik salla faqat ko‘chaga chiqilganda kiyilgan. Bora-bora u kundalik bosh kiyimi emas, ”sallabandon” deb nomlanuvchi marosimda kiyiladigan bosh kiyimga aylangan.

Erkaklar oyoq kiyimi-erkaklar tizzagacha bo‘lgan, qattiq tagcharmli mo‘za deb nomlanuvchi etik va malla zamshdan tayyorlangan uchi qayrilgan mo‘kki etik kiyishgan.

Mo‘kkini asosan, qishloq aholisi kiygan. Etik paytava bilan kiyilgan, paytavaga oddiy naqshlar tikilgan.

REFERENCES

1. Ярашова, М. . (2024). ЖАҲОН ЭТНОЛОГИЯСИ ФАНИ ВА УНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕТОДОЛОГИЯСИ. *Modern Science and Research*, 3(10), 362–368. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/44901>
2. Ярашова, М. (2024). БУХОРО ВОҲАСИДА МАТО ВА МАТО ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ. *Modern Science and Research*, 3(11), 782–787. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/48057>
3. Yarashova Mohlaroyim Shuhratovna. (2024). Muyiddin Ibn Arabiyning Tasavvuf Ta’limotida Tahsil Olgan Ayol Ustozlari Va Ta’lim Bergan Ayol Shogirdlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 622–625. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4679>
4. Yarashova, M. (2024). ILK O‘RTA ASR MANBALARIDA KIYIM-KECHAKLAR VA ULAR BILAN BOG‘LIQ ATAMALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 3(12), 621–632. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58456>
5. Ярашова, М. (2025). ПАРАНЖИ ВА УНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 160–168. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/60323>

6. Yarashova, M., Sa'dullayev, U., & Yo'ldosheva, F. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY BOSH KIYIMLARI- DO'PPI VA RO'MOL. *Modern Science and Research*, 4(1), 600–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64116>
7. Yarashova, M., & Sultonova, M. (2025). BUXORO VOHASI DAFN MAROSIMI KIYIMLARI VA ULAR BILAN BOG'LIQ IRIM-SIRIMLAR. *Modern Science and Research*, 4(1), 352–358. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/63674>
8. Yarashova, M. (2025). EDVARD TAYLOR –ETNOLOGIYADA EVOLYUZIONISTIK MAKTAB ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1005–1012. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68483>
9. Yarashova, M., Yuldosheva, F., & Haqqulov, M. (2025). TA'LIM OLISH TARTIBI: YANGILANISH VA O'ZGARISHLAR. MASOFAVIY, DUAL VA INKLYUZIV TA'LIM. *Modern Science and Research*, 4(2), 73–80. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70712>
10. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81–91. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/70714>
11. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). O'RTA ASRLARDA G'ARBIY YEVROPADA SHAHAR-QAL'A, SHAHAR-CHERKOV, SAVDO O'BYEKTI AHAMIYATIGA OID SHAHARLARNING VUJUDGA KELISHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 122–131. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/71868>
12. Yarashova, M. (2025). IBN ARABIYNING INSON BORLIG'IGA DOIR QARASHLARI: ILM, RUH VA HAQIQAT. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 72–74. Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zdif/article/view/64262>
13. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). РОЛЬ ХАНА УЗБЕКА В РАСПРОСТРАНЕНИИ ИСЛАМА В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ. *Modern Science and Research*, 4(3), 146–154. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72380>
14. Yuldosheva, F., Haqqulov, M., & Yarashova, M. (2025). QADIMGI TURKIY XALQLARDA “QUT” MAROSIMI XUSUSIDA. *Modern Science and Research*, 4(3), 132–136. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72375>
15. Yarashova, M., & Rahimova, N. (2025). JADIDCHILARNING MA'RIFATPARVARLIK HARAkatLARI VA ULARNING XALQ MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDAGI O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/7306>
16. Yarashova, M. (2025). TAQINCHOQLAR VA ULARNING AHOLI ETNIK HAYOTIDA TUTGAN O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(3), 778–790. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/72864>

17. Gulyamov, A., Yarashova, M., & Karimov, S. (2025). BUXORO VOHASIDA MATO VA MATO TAYYORLASH USULLARI. PAXTA. G'UZAK. JUN. XALAJI. BO'Z. OLACHA. BEQASAM. BAXMAL. ADRAS. *Modern Science and Research*, 4(3), 330–340. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73808>
18. Xayrullayev , U., Sadullayev, U. , Yarashova, M., & Boltayev, O. (2025). XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA QO'SHNI DAVLATLARNING POLSHAGA NISBATAN YURITGAN SIYOSATI. *Modern Science and Research*, 4(3), 420–432. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74107>
19. Yarashova, M., & Rahimova , N. (2025). FAYZULLA XO'JAYEV ILMIY FAOLIYATINING DASTLABKI DAVRI. *Modern Science and Research*, 4(3), 448–457. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/74113>
20. Boltayev , O., Yarashova , M. , Xayrullayev, U. , & Sadullayev, U. (2025). OYROT QABILASI VA ULARNING DAVLATCHILIK ASOSLARING SHAKLANISHIGA UMUMIY TAVSIF. *Modern Science and Research*, 4(3), 600–608. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75573>
21. Yarashova, M., Boltayev, O. , Xayrullayev, U., & Sadullayev, U. (2025). BUXORO VOHASI AYOLLARINING AN'ANAVIY LIBOSLARI (XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA). *Modern Science and Research*, 4(3), 571–581. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/75785>
22. Yarashova, M. (2025). FRANS BOAS: ETNOANTROPOLOGIYA, MADANIYAT VA IRQIY DISKRIMINATSIYAGA QARSHI KURASH. *Modern Science and Research*, 4(4), 595–607. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/79259>
23. Yarashova, M., & Rahimova, N. . (2025). TURKISTON O'LKASIDA YOSH BUXOROLIKLAR HARAKATI. *Modern Science and Research*, 4(4), 404–415. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81338>
24. Yarashova, M., Haqqulov, M., & Muyiddinov, B. . (2025). BUXORO QO'RBOSHILAR TARIXIDA O'CHMAS NOM QOLDIRGAN, BUXORO QAHRAMONI IBROHIMBEK. *Modern Science and Research*, 4(4), 388–397. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81187>
25. Haqqulov, M. Yarashova, M., & Muyiddinov , B. . (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING “ZAFARNOMA” ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398–408. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/81189>
26. Gulyamov, A. , Yarashova , M., & Boltayev, O. . (2025). G'ARBIY YEVROPA SHAHARLARI VUJUDGA KELISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 487–496. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/82190>
27. Yarashova, M., Boltayev, O., & Gulyamov, A. (2025). ILK BOSMA NASHRLAR TARIXI: KITOB MADANIYATINING BOSHLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(4), 512–519. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/83271>
28. Yarashova, M., Muyiddinov, B., & Yuldosheva, F. (2025). RAQAMLASHTIRISH OMILLARI:KELAJAK ASOSIY SOHASI. *Modern Science and Research*, 4(5), 101–110. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/85863>

29. Yarashova, M., Muyiddinov, B. ., & Yuldosheva, F. . (2025). TADQIQOTLARDA MANBALARNI O'RGANISH: ANIQLASH, TIKLASH, TAHLIL QILISHNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(5), 238–245. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/85827>
30. Boltayev, O., Gulyamov, . A. ., & Yarashova, M. (2025). NEMISLAR VA ULARNING MARKAZIY OSIYO XALQIGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 4(5), 177–185. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/86566>
31. Muyiddinov, B. (2023). XII-XIII ASRLAR DAVRIDA BUXORODA ILM – FANNING RIVOJLANISHI. *SCHOLAR*, 1(28), 341–345. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10027071>
32. Muyiddinov Bekali. (2023). MO'G'ULLAR BOSQINI DAVRIDA BUXORONING AYANCHLI TAQDIRI. *TADQIQOTLAR.UZ*, 25(2), 212–215. Retrieved from <http://tadqiqotlar.uz/index.php/new/article/view/308>
33. Muyiddinov Bekali. (2023). THE ROLE OF BUKHARA AND OTHER CITIES IN THE MILITARY ART AND ARMY STRUCTURE OF KHOREZMSHAHS . *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 35(3), 55–58. Retrieved from <https://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/10035>
34. Muyiddinov, B. (2024). BARTHOLD'S "СОЧИНЕНИЯ. ТОМ I. ТУРКЕСТАН В ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ" THE HISTORY OF THE CREATION OF THE WORK. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(1), 699–702. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10552555>
35. Muyiddinov, B. (2024). THE ROLE OF MILITARY REFORMS IN THE BUKHARA KHANATE IN THE LIFE OF THE STATE UNDER THE SHAYBANIDS. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 3(2), 646–648. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10668887>
36. MB Bahodir o'g'li. (2024). Military Art of Turkish Khaganate in the Early Middle Ages. *European Journal of Innovation in Nonformal Education*, 4(16), 223–227. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/2705/2586>
37. XORAZMSHOHIDLAR DAVLATI HAYOTIDA TURKON XOTUNNING O'RNI. (2024). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE*, 2(4), 463–469. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5192>
38. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). The coronation and campaigns of Alexander The Great. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(5), 400–412. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11222912>
39. Muyiddinov Bekali. (2024). COVERAGE OF LEGAL ISSUES IN "AVESTO". *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(6), 222–230. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12191420>
40. MUYIDDINOV BEKALI, & QORYOG'DIEV Z. (2022). ABOUT THE CONQUEST OF BUKHARA BY THE KHOREZMSHAHS. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(3), 158–161. Retrieved from <https://www.ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/383>
41. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li. (2024). History of State Institutions in the Kushan State, Which Founded Statehood on the Territory of Central Asia. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(9), 184–188. Retrieved from <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4070>

42. Bahodir o'g'li, M. B. (2024). Avesto is an Ancient Written Monument Containing Information About the Life of the Peoples of Central Asia. *Miasto Przyszłości*, 53, 970–975. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4982>
43. Muyiddinov Bekali. (2024). SOMONIYLAR DAVLATIDA HARBIYLARGA BERILGAN E'TIBOR VA HARBIY SAN'AT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14209121>
44. Muyiddinov Bekali. (2024). O'ZLIKNI NAMOYON QILISHDA XALQ DOSTONLARINING AMALIY AHAMIYATI VA KITOBIY DOSTONLARNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528916>
45. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14605977>
46. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606021>
47. Sadullayev Umidjon Shokir o'g'li, Muyiddinov Begali Bahodir o'g'li, & Boltayev Oxun Obid o'g'li. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOT. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14606101>
48. Muyiddinov Bekali. (2025). ILK O'RTA ASRLARGA OID MUG' ARXIVINING TOPILISHI VA O'RGANILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14680881>
49. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Tursuntoshova Sabrina Toshpo'lat qizi. (2025). ABU RAYHON BERUNIY ILMIY MEROSIDA TARIX FANINING O'RNII. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14735052>
50. Gadayeva Mohigul Muxamedovna, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). TARIX DARSLARINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863055>
51. Muyiddinov Bekali, Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, & Gadayeva Mohigul Muxamedovna. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863114>
52. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna, Gadayeva Mohigul Muxamedovna, & Muyiddinov Bekali. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELII. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14863169>
53. Muyiddinov Bekali. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA DASTLABKI ARXIVLARNI SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14902908>
54. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahimovna. (2025, fevral 19). QADIMGI MISRDAN DARAK BERUVCHI TUTANXAMON - SIRLI FIR'AVN QABRINING TOPILISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14894992>
55. Muyiddinov Bekali. (2025). RESPUBLIKAMIZDA ARXIVLARNING SHAKLLANISHI VA TARMOQLI RAVISHDA KENGAYIB BORISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15023257>
56. Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Teshayeva Shahzoda Rahim qizi. (2025). MIRZO ULUG'BEKNING "TARIXI ARBA-ULUS" ASARI O'RTA OSIYO TARIXINI O'RGANISHDAGI MUHIM MANBA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15098265>

57. Yuldosheva Feruza Yashin qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li. (2025, апрель 5). AMIR TEMUR VORISLARI: SIYOSIY, HARBIY VA MADANIY MEROSNING DAVOMIYLIGI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160941>
58. Yuldosheva Feruza Yashin qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Xayrullayev Umid Fayzullo o'g'li. (2025, апрель 5). JAHONDA KINO SAN'ATINING RIVOJI VA ARXIV HUJJATLARINING SHAKLLANISHI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160951>
59. Xayrullayev Umidjon Fayzulo o'g'li, Muyidinov Bekali Bahodir o'g'li, & Yuldosheva Feruza Yashin qizi. (2025, апрель 5). POLSHANING I JAHON URUSHIDAN KEYINGI AHVOLI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15160956>
60. Yarashova Mohlaroyim Shuxrat qizi, Muyiddinov Bekali Bahodir o'g'li, & Yuldosheva Feruza Yashin qizi. (2025, май 6). RAQAMLASHTIRISH OMILLARI:KELAJAK ASOSIY SOHASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15346907>